

Ситий Ю.М.

Старший науковий співробітник, заступник директора
Центру археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я. Самоквасова
Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка

ГРУНТОВИЙ МОГИЛЬНИК ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧЕРНІГОВА

Виявлення ґрунтових поховань на території Чернігова відбувалося протягом всього часу досліджень міста, але думка про існування ґрунтового некрополя припадає лише на 80–90 рр. ХХ ст. і пов'язана з дослідженнями О.В. Шекуна¹ та А.Л. Казакова². Розгорнуті широкомасштабні роботи на території Передгороддя Чернігова дозволили накопичити значну кількість поховальних пам'яток і зробити перші спроби узагальнення отриманого матеріалу.

Християнізація суспільства розпочалася задовго до офіційного хрещення Русі, і зміни у духовній сфері знайшли відображення в поховальній обрядовості верхівки давньоруського суспільства. Після прийняття християнства в Київській Русі ці зміни затверджуються на державному рівні. За народною легендою населення міста було охрещено в озері під назвою Святе. Вже у 992 р. київським митрополитом у Чернігові була організована єпископія, керівником якої поставлено єпископа Неофіта.

Змінюється форма та сутність обряду, але процес заміни язичницького світогляду на християнський розтягнувся на багато років. Зрозуміло, що факт хрещення Русі не міг миттєво змінити уявлення великих груп людей, не підготовлених до зміни релігії. Перехід від язичництва до християнства був складним та суперечливим процесом, що складався з переплетення культурних новацій та архаїчних традицій. Поступово змінювався склад поховального інвентарю (складова частина поминально-поховальної обрядовості)³, що знаходить відображення в конкретному археологічному матеріалі. Давньоруський Чернігів не був виключенням з цього процесу.

Виникнення обряду поховання у могильній ямі необхідно пов'язувати з впливом християнства, за канонами якого померлого до початку “страшного суду” необхідно класти саме під землю, а не на її поверхню. Вплив християнства на поховальний обряд знайшов відображення в швидкій появі поховань у ямі під курганним насипом та стрімкому викоріненню обряду трупоспалення. Після реформи 988 р. цей обряд чітко фіксується на матеріалах Чернігова – особливо серед матеріалів курганів на Болдиних горах⁴. Скоріш за все, ця сфера життя людей суворо контролювалася представниками князівської та церковної влади. Такі публічні заходи, як поховання, не могли бути відбуватися всупереч волі князя. На певний час виникають компромісні рішення – поховання в могильній ямі під курганним насипом. Відповідно до свого світосприйняття, мешканці Чернігова і здійснювали поховальні обряди.

Автором під час написання тез на конференцію “Некрополі Чернігова” було нараховано близько однієї тисячі поховань, досліджених наприкінці ХХ ст.⁵ Хоча слід зазначити, що підрахунки були не повними через брак відомостей про ті чи інші розкопки. Після виходу в світ монографії В.Г. Івакіна, присвяченої християнським похованням Києва⁶ (в якій виділені і показані церковні кладовища, розташовані на території міста), були проведені аналогічні пошуки серед матеріалів досліджень Чернігова. Виділення прицерковних поховань дозволило відокремити їх від поховань Х–ХІ ст. у ґрунтових могилах, які не відносяться до курганних старожитностей, але і не мають тієї

¹ Шекуна О.В. Ґрунтовий некрополь ХІ–ХІІ вв. на території Передгороддя в Чернигове // Слов'яни і Русь у науковій спадщині Д.Я. Самоквасова: Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 150-річчю від дня народження Д.Я. Самоквасова – Чернігів, 1993. – С. 33-35.

² Казаков А.Л. Чернігівський некрополь Х–ХІІІ ст. // Тези доповідей української делегації на VI Міжнародному конгресі слов'янської археології (Новгород, Росія, 1996 р.). – К., 1996. – С. 83-85.

³ Мусин А.Е. Христианизация Новгородской земли в IX–XIV веках. Погребальный обряд и христианские древности. – СПб., 2002. – С. 6.

⁴ Рыбаков Б.А. Древности Чернигова // МИА. – 1949. – № 11. – М.; Л. – С. 14-53.

⁵ Ситий Ю.М. Закономірності розташування некрополя давнього Чернігова Х – середини ХІІІ ст. // Некрополі Чернігівщини. – Чернігів, 2000. – С. 7-10.

⁶ Івакін В.Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – 272 с.

щільності поховань, що характерна для цвинтарів. Вперше ґрунтовий могильник у Чернігові виокремив і описав О.В. Шекун. Згодом його підтримав А.Л. Казаков, який у статті, присвяченій результатам археологічних досліджень Чернігова кінця ХХ – початку ХХІ ст., відводить ґрунтовому некрополю Чернігова південно-західну частину міста (в межах Передгороддя)¹. Дослідники не відокремлювали гили, розташовані біля церков, від могил попереднього часу. А саме ґрунтові поховання Х–ХІІІ ст., що не входили до цвинтарів, мали окрему територію і могли вважатися ґрунтовим могильником (подібно до окремих описів могильника курганного). Нерозуміння природи цього явища, його місцезнаходження, закономірностей та тенденцій розвитку, з одного боку, потребує більш повної характеристики окремих ділянок, а з іншого – узагальнення отриманих матеріалів для подальших пошуків і уточнення датування окремих об'єктів.

На ділянках Передгороддя, досліджених широкими площами (там де немає прицерковних поховань), виявлені нечисельні могили, розташовані поряд із залишками курганів². В залежності від стану збереженості ділянки та часу її використання, їхня кількість може коливатися від

Пл. 1. Місця досліджень, де виявлений могильник Чернігова: 1 – Белінського, 18; 2 – Куїбишева, 13; 3 – Воровського, 30; 4 – Воровського, 22; 5 – Воровського, 24; 6 – Магістратська, 19; 7 – Коцюбинського, 32; 8 – Комсомольська, 27; 9 – Комсомольська, 22; 10 – Комсомольська, 28; 11 – Кирпоноса, 24; 12 – Кирпоноса, 24 (тр.); 13 – Примакова, 10; 14 – Коцюбинського, 50; 15 – Родимцева, 2; 16, 17 – Коцюбинського, 81; 18 – Пушкіна, 34; 19 – Фрунзе, 24 (тр.); 20 – Фрунзе, 24; 21 – Чернишевського, 22 – Комсомольська, 37; 23 – Папанінців; 24 – Перемоги, 64; 25 – 9 Січня; 26 – Миру; 27 – Гоголя, 3; 28 – Полуботка; 29 – Шевченка; 30 – Лермонтова.

¹ Казаков А.Л. Літописна "сівера" і літописні міста Чернігово-Сіверщини // Проблеми давньоруської та середньовічної археології. – К., 2010. – С. 114.

² Шекун О.В. Нові дослідження Чернігівського курганного некрополя // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячених 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 106-118.

одиниць до сотень. Для кращого сприйняття матеріалів досліджень слід скласти таблицю і навести план Чернігова (іл. 1).

Місця досліджень, де виявлені поховання ґрунтового могильника.

Рік	Дослідники	Місце	Досл. площа в м ²	К-сть курганів	Загальна к-сть могил	К-сть могил ґрунт. могильн.
1952	Дмитрієв Ю.М.	Белінського, 18	30	–	1	–
1988	Шекун О.В.	Куйбишева, 13	бл.1100	6	219	бл. 20 ?
1989	Казаков А.Л., Гребінь П.М.	Куйбишева, 13	1390	4	11	11
1989	Казаков А.Л., Валькова Т.П., Новик Т.Г.	Воровського, 22-30	2700	10	150	150
1991	Мудрицький Г.А., Ласвський С.Л.	Воровського, 22	985	7	35	35
2001	Новик Т.Г., Сохацький В.В.	Воровського, 24	368	3	7	7
2006	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Магістратська, 19	?	?	кілька	кілька
1990 1991	Казаков А.Л., Валькова Т.П., Веремейчик О.М.	Коцюбинського, 32	1320	9	356	бл. 30 ?
1987 1988	Казаков А.Л.	Комсомольська, 27	бл. 1000	2	5	3
1992	Казаков А.Л., Валькова Т.П.	Комсомольська, 22	550	?	55	бл. 10 ?
1994	Валькова Т.П., Сохацький В.В.	Коцюбинського, 33	74	?	38	кілька
1995	Шекун О.В.	Комсомольська, 28	60	2	30	5 ?
1997 1998	Казаков А.Л., Жаров Г.В., Коваленко В.П., Ситий Ю.М.	Кирпоноса, 24	бл. 2500	3	40	бл. 20?
1998	Казаков А.Л.	Кирпоноса, 24 (тр.)	50	–	15	?
2009	Черненко О.Є., Казаков А.Л., Рижий В.В.	Примакова, 10	1000	1	71	10 ?
1988	Казаков А.Л., Гребінь П.М.	Коцюбинського, 50	1600	3	7	7
1989	Мудрицький Г.А.	Коцюбинського, 52	1085	3	20	20
1990	Веремейчик О.М.	Коцюбинського, 52	400	1	1	1
2005	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Родимцева, 2	600	–	30	?
1995	Шекун О.В.	Коцюбинського, 81	550	–	2	2
1998	Шекун О.В., Ситий Ю.М.	Коцюбинського, 81	1060	–	34	1
2001	Готун І.А., Сорокін С.О., Дудко О.С.	Пушкіна, 34	750	–	кілька	кілька
1997	Казаков А.Л., Жаров Г.В., Гребінь П.М., Ситий Ю.М.	Фрунзе, 24	500	2	3 ?	3
1998	Казаков А.Л., Жаров Г.В.	Фрунзе, 24 (тран.)	220	2	8	8
2006	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Чернишевського-Мс- тиславська	450	–	кілька	кілька

2005	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Комсомольська, 37-39	1500	1	?	?
1988	Казаков А.Л., Ситий Ю.М.	Папанінців (ПТУ- 5)	2000	–	8	7
2008	Казаков А.Л., Черненко О.Є., Сорокін С.О.	Перемоги, 64	1500	?	120	120
1994	Жаров Г.В.	9 Січня	?	2	група	група
2006	Жаров Г.В.	Пр. Миру	?	2	група	група
2006	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Гоголя, 3	1000	–	30	30
2003	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Гетьмана Полуботка	1500	–	група	група
2005	Моця О.П., Черненко О.Є., Казаков А.Л., Сорокін С.О.	Молодчого, Шевченка	бл. 2000	2	55	55

Тільки аналіз взаємного розташування окремих могильних ям може дозволити зробити припущення про належність поховань XI ст. до ґрунтового чи курганного некрополів, а їх концентрація на одиницю площі – відокремити могили ґрунтового могильника від ділянок цвинтарів.

Віддаленість розташування ґрунтових могил від існуючої забудови вказує на продовження традиції, що існувала в попередній час – ховати небіжчиків не ближче, ніж за 200 м від забудови. Найбільш віддалені ділянки могильника розміщені на відстані до 1500 м від укріплень Окольного міста, але існували ділянки забудови, що розташовувалися неподалік від могильника. Найдалше із зафіксованих знаходиться ділянка ґрунтового могильника по пр. Перемоги, 64. Найближчу до неї забудову виявлено по вул. Комсомольській, 27 та Комсомольській, 37-39 – за 430 м, але ховали небіжчиків не тільки з розташованих поряд ділянок забудови, а й з більш віддалених.

У ХХІ ст. в різних частинах міста під час археологічних робіт було виявлено значну кількість поховань різного часу. Відсутність повної інформації не дозволяє залучити нові факти, але це суттєво не змінює картини, яка склалася на початок ХХІ ст.

Перші християнські поховання без курганного насипу з'являються на місці курганного поля між насипами старих курганів, на певній відстані від житлової забудови посаду. Розташування ґрунтових могил без курганних насипів не змінило одразу правило, що склалося в процесі всього попереднього життя суспільства. Лише з побудовою церков кладовища поступово з'являються на території міста. Але нас цікавить продовження традиції ховати померлих на території, розміщеній за межами забудови.

Активне розширення території посаду в XI ст. призводить до руйнації частини курганних поховань та зумовлює появу нових місць розташування могил за християнською обрядовістю – подібно до сучасних сільських кладовищ, облаштованих на курганах епохи бронзи та в просторі давньоруських курганних груп.

Напрямки розширення території міста визначалися кілька разів: спочатку В.І. Мезенцев¹ та А.А. Карнабед здійснили гіпотетичну реконструкцію зростання території (ще до розгортання широких археологічних досліджень), згодом В.П. Коваленко виділив етапи росту території на матеріалах конкретних досліджень². Ю.М. Ситий запропонував розширення території міста пов'язати із

¹ Мезенцев В.І. Про формування міської території давнього Чернігова // Археологія. – 1980. – № 34. – С. 53-64.

² Коваленко В.П. Основные этапы развития древнего Чернигова // Чернигов и его округа в IX–XIII вв. Сборник научных трудов. – К., 1988. – С. 22-33.

забезпеченістю окремих районів водою¹. Маючи поділені на хронологічні періоди карти поширення забудови м. Чернігова у X–XIII ст. та розуміючи причини його росту в тих чи інших напрямках, можемо скласти певне уявлення про появу, розвиток і функціонування ґрунтового могильника, що завжди знаходився за межами територій, зайнятих посадом. У роботі не розглядаються прицерковні кладовища, розташовані в середині забудови міських кварталів чи поряд з ними.

Датування окремих ділянок курганного могильника заходить в XI ст., а поява поховань у простих могилах могла відбуватися і у X ст. Такі ділянки курганного поля, як Стрижневська група містять кургани XI ст. і могили розташовані поряд (ділянка досліджень по вул. 9 Січня).

У перехідний період, пов'язаний зі зміною релігійних уявлень і поступового проникнення їх у свідомість мешканців Чернігова, не одразу відбувається заміна курганного обряду поховання на поховання в могилі без курганного насипу. Окремі групи поліетнічного² населення, продовжуючи ховати небіжчиків під курганним насипом, змушені були робити це в могилі, але курган виносився на значну відстань за околицю міста. Г.О. Кузнецов вказував на топонім “кургани”, що фіксується з півночі від гирла Чорторійського рівчака, на відстані понад 2000 м від укріплень Окольного міста кінця XI ст. Населення, що стало ховати небіжчиків без курганного насипу, повернулося з околиць курганного могильника на мінімально дозволена традицією відстань між похованнями та забудовою. Відмовившись від курганного насипу, мешканці знайшли значну кількість вільного місця для здійснення поховань за новим обрядом – у старому міжкурганному просторі існували ділянки в межах яких не могли розміститися навіть насипи малих курганів, але цього місця було навіть забагато для поховання в могилі. Ґрунтовий могильник у міжкурганному просторі одразу повертається до ділянок, розташованих на відстані 200 м від існуючої (значно більшої за розмірами, ніж у попередній час) забудови. Саме на той факт, що місто виросло в розмірах, і вказує неспівпадіння південного краю курганного поля та південного краю ґрунтового могильника. Ріст міста, за В.П. Коваленком, відбувався в північному напрямку вздовж краю тераси р. Стрижень. Тому в кінці X – на початку XI ст. ґрунтові могили виникають по вул. Воровського, 22, Куйбишева, 13, Родимцева, 2 (?), Фрунзе, 24. Поширення ґрунтового могильника було підпорядковане тим же самим принципам, що і ріст курганного могильника попереднього часу – він зумовлювався наявністю вільного місця та тенденціями поширення забудови посаду. Інтенсивна забудова уздовж р. Стрижень призводить до швидкого відступу ґрунтового могильника з вул. Фрунзе, 24 на ділянки, розташовані з півночі та заходу (кут Чернишевської та Мстиславської). Ґрунтовий могильник, як і раніше курганний, півколом охоплював забудову міста. Саме на цей факт вказує наявність могил у міжкурганному просторі по вул. Фрунзе, 24 та на території Застриження (ділянка Передгороддя на лівому березі р. Стрижень). Швидкий ріст міста вздовж р. Стрижень призводив до швидкого відступу могильника і, відповідно, до невеликої щільності поховань на ділянці Фрунзе, 24. Ріст міста вздовж струмків правого берега р. Стрижень та вздовж річки призводить до відступу ґрунтового могильника на ділянки вул. Коцюбинського, 50-52, Кирпоноса, 24 (в західному напрямку) і 9 Січня (в північному), на Папанінців (в північно-західному напрямку). Ще не всі ділянки могильника виявлені, не про всі відомі є інформація. Зростання міста вздовж однієї з основних доріг – на Любеч остаточно змінило напрямку відступу могильника. З появою забудованих ділянок із заходу могильник відступає вздовж Стрижня в північному та північно-західному напрямках – на 9 Січня, Гоголя, 2, ділянки наближені до вул. Пирогова та готелю Градецький. Потреба ховати небіжчиків померлих на Дитинці, подолі та Третьяку призводить до значної щільності поховань (яка в кілька разів перевищувала середні показники) на ділянці по вул. Воровського, 22-30. Ріст міста на території слабо забезпечені водою припинився і окремі райони Передгороддя навіть в межах укріплень так ніколи і не забудовувалися. Навпаки, ділянки добре забезпечені водою, заселялися на значних відстанях від потужних укріплень Дитинця та Окольного міста. Ґрунто-

¹ Ситий Ю.М. До питання про взаємозв'язок водопостачання і росту території давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 199-210.

² Коваленко В.П. До питання про етнічний склад міського населення Чернігово-Сіверської землі // Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. – Чернігів, 1985. – С. 94-95.

вий могильник займав місця, розташовані на периферії міста як в межах його укріплень, так і за ними. Обмеженість території та збільшення кількості мешканців міста спонукали до розширення меж ґрунтового могильника, найвіддаленіші ділянки якого виявлені по вул. Гоголя, 2 та пр. Перемоги, 64. У могильнику є ділянки поховань, які за наявності чоловічих, жіночих та дитячих, можуть бути сімейними¹. Розташування невеликої кількості ґрунтових поховань в між-курбанному просторі також не виключає можливості, що кілька поколінь родичів були поховані в одному місці: спочатку у кургані, а зі зміною релігійних уявлень – в ґрунтових могилах. Можливість поховання родичів біля старого родового кургану могла призвести до появи могил на значній відстані від забудови (навіть за наявності вільних для поховання ділянок), порушуючи тенденції, які, безперечно, існували і були зумовлені розвитком міста. В існуванні ґрунтового могильника на відміну від поховань на церковних кладовищах у межах забудови та її краях слід вбачати дві особливості: з одного боку цвинтарі в місті не могли вмістити всіх померлих, з іншого – не всі померлі хотіли бути похованими з порушенням старого принципу віддалення світу мертвих від живих. На те, що це була певною мірою ідеологічна боротьба, вказують поховання, в яких домовини обпалені вогнем і дно могил має сліди пропеченості ґрунту². В ській общині Чернігова перепліталися традиції різних етнічних груп мешканців міста, різних світоглядних (в першу чергу релігійних) переконань, які, безумовно, урізноманітнювали поховальні звичаї окремих груп населення, і які лише в окремих випадках можуть відрізнятися за матеріалами поховань через стан збереженості комплексів.

Ґрунтовий могильник, що півколом охоплював забудову Чернігова, вказує на загальне явище, яке повинно існувати у всіх великих містах з чисельним населенням та тривалим періодом їх історії. Серед опублікованих матеріалів Києва можна віднайти подібний некрополь, розташований за межами укріплень на ділянках тераси р. Дніпро, слабо забезпечених водою. Можливо, частково такі ділянки вже досліджені. Цілеспрямовані пошуки могил на великих відстанях від центрів древніх міст можуть розширити охоронні зони давньоруських Чернігова та Києва.

Іл. 2. Схемплан розвитку території давньоруського Чернігова і переміщення ґрунтового могильника внаслідок поширення забудови.

¹ Казаков А.Л. О локальных группах погребений Черниговского некрополя // Проблемы археологии Сумщины: Тезисы докладов областной научно-практической конференции. – Сумы, 1989. – С. 86-87.

² Казаков А.Л., Валькова Т.П., Новик Т.Г. Пережитки язычества в поховальному обряді Чернігівського ґрунтового некрополя // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 30-31.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		42
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011